

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Departamento de Filosofia

O hábito em Hume: uma resposta ao ceticismo
pirrônico

Daniel Lavieri

Nº USP 11253598

São Paulo

2019

1. INTRODUÇÃO

Na seção II das *Investigações sobre o entendimento humano*¹, o filósofo David Hume distingue explicitamente entre os dois tipos de *percepções* que a mente vivencia: o primeiro tipo ocorre no momento da ocorrência de um determinado evento e o segundo tipo é representado pela a sua posterior lembrança deste evento. Mais especificamente este segundo tipo será explorado ao longo das seções subsequentes e até ao final da seção V das IEH. Este tipo é denominado por Hume por *pensamento* ou *ideia*.

Hume constata que os diversos pensamentos e ideias que ocorrem à mente (ou ao espírito, em seus dizeres), estão sujeitos a um princípio regente que opera sua conexão. Esta ligação é realizada com uma regularidade tal, de modo que são observados um encadeamento e um posterior fluxo contínuo que prontamente se permite que seja percebida uma eventual interrupção neste processo, mesmo durante a elaboração de raciocínios complexos quanto nos devaneios errantes e imprecisos.

O encadeamento de ideias é reconhecido a partir de três formas. Os dois primeiros são mais ou menos evidentes e são exemplificados por Hume: por *semelhança*, (primeira forma) como num retrato e seu original e por *contiguidade* (segunda forma), como ao mencionarmos um andar de um edifício em que os demais são subentendidos. Hume executa uma análise mais atenta à terceira forma de encadeamento de ideias, que são as realizadas por relações de *causa e efeito*. Esse aprofundamento é feito a partir da seção IV das IEH e é justificado pela ponderação acerca de sua natureza ser de origem racional.

Hume identifica essa classe de objeto da razão como *questões de fato*. Será a partir da análise destas relações de causa e efeito que será respondida a seguinte pergunta, formulada no *abstract* da obra *Tratado da Natureza Humana*²:

"(...) a filosofia nos tornaria totalmente pirrônicos [céticos], caso a natureza não lhe oferecesse tão forte oposição".

¹ Citado doravante pela abreviação *IEH* (ed. Unesp).

² Citado doravante pela abreviação *TNH* (ed. Unesp).

2. O PROBLEMA DA INDUÇÃO

Hume propõe, inicialmente, evidenciar que a garantia da validade das questões de fato está além do que se apreende pelos sentidos. As questões de fato parecem ter como princípio fundamental, como mencionado, as relações de causa e efeito, e é justamente por elas que se pode extrapolar o que é percebido pelos sentidos ou pela memória. Hume demonstra que qualquer questão de fato está precedida de algum outro evento que se infere a partir desta presente. Desse modo, portanto, o fato presente e sua inferência sempre apresentam uma conexão entre eles.

Os raciocínios presentes na Geometria e na Matemática permitem aferir a verdade de alegações somente *a priori*, apenas com o uso da razão. Porém, para proposições das questões de fato, estabelecer a falsidade ou a verdade a seu respeito dependerá necessariamente da experiência e derivará inteiramente dela. Hume evidencia isso ao demonstrar que um objeto inteiramente novo a um indivíduo não será capaz de abastecê-lo com informações acerca das suas causas e efeitos. A prova de que a relação de causa e efeito depende exclusivamente da experiência, se mostra quando nos lembramos de algum objeto que nos fora outrora completamente desconhecido, e que não saberíamos qual resultado poderia se prever a partir deles.

Portanto, o estabelecimento da relação entre causa e efeito a partir de um evento só é possível no momento em que se o observa. Somente será possível inferir algo nesse sentido de qualquer objeto ou evento nunca antes apresentado, no momento em que a experiência ofereça esta resposta. Apenas o uso da razão é insuficiente para tanto, sendo totalmente arbitrária qualquer hipótese que se pronuncie baseada apenas nesse raciocínio *a priori*.

Hume apresenta um argumento pertinente em que afirma que a proposição: “*o Sol não nascerá amanhã*” não é mais falsa ou verdadeira do que aquela que diz: “*o Sol nascerá amanhã*”³.

³ Argumento apresentado nas IEH, pp 53 e 54.

Ou seja, o contrário (ou a negação) de toda questão de fato continua sendo possível, ainda que as evidências da verdade de uma proposição (como no caso da segunda proposição em que se afirma que o Sol nascerá amanhã) sejam maiores que as da proposição contrária, pois as evidências de que o astro nasce todos os dias são muito maiores do que o contrário. Porém, se fosse possível provar a falsidade da possibilidade do não-nascimento do Sol amanhã, isso implicaria necessariamente em uma contradição, pois o Sol não pode, simultaneamente, nascer e não nascer amanhã (posto que claramente a possibilidade de seu não-nascimento é sempre viável, ainda que o número de evidências a favor de que ele irá nascer amanhã pareça anular a sua negação). E, por absurdo que possa parecer, qualquer conjectura sobre um determinado efeito, por mais distante do que se pode constatar na realidade, é válida quando se desconhece os efeitos que são observados a partir da experiência.

Assim, se fôssemos trazidos ao mundo neste exato momento e não tivéssemos tido contato com os eventos aos quais somos hoje familiarizados, não poderíamos saber de antemão (ou *a priori*) qual o efeito daquele evento que nos é novo, a não ser que elaborássemos uma hipótese completamente arbitrária a partir da imaginação. Nossas observações apenas mostrariam uma sequência desconexa de eventos e não poderíamos assimilar imediatamente, através do raciocínio, nenhuma ideia a respeito de causa e efeito.

Isso porque os fenômenos pelos quais a natureza opera não se manifestam aos sentidos. Apenas a observação da sucessão de eventos contíguos, portanto, não permite que se determine a relação de causalidade entre eles. Deste modo, sem contar com a experiência, não se pode conjecturar sobre questões de fato. Apenas adquirindo mais experiência é que concluiríamos imediatamente, sem que o raciocínio esteja envolvido neste processo, que os eventos que sucedem uns aos outros possuem entre si relação de causa e efeito, ou seja, que o primeiro objeto (ou evento) produz o segundo, sem, no entanto, conceber qualquer ideia de que modo se processa, nos dizeres do filósofo, esse poder secreto.

Esta inferência (ou indução) é feita de maneira intuitiva. Há em questão duas

proposições diferentes:

1 - “Constatarei que tal objeto sempre esteve acompanhado por tal efeito”;

2 - “Prevejo que outros objetos, que são em aparência similares, estarão acompanhados de efeitos semelhantes”;

Hume pondera que a segunda proposição pode ser inferida a partir da primeira, e assim de fato é feito cotidianamente. No entanto essa inferência não é intuitiva e há um *termo médio* pelo qual ela é produzida. Isto é, Hume sugere que a transição das observações reiteradas de eventos pregressos para a generalização ou para o futuro só é possível se houver este termo médio. Para passar de (1) para (2), é preciso um passo intermediário, que está implícito: "O futuro será igual ao passado". Ou, dito de outra forma: "a natureza é uniforme". Segue-se daí que todas as conclusões experimentais se baseiam na suposição de que o futuro será conforme o passado.

O problema, segundo Hume, é que essa premissa intermediária não é intuitivamente certa nem é passível de demonstração racional pelo processo de raciocínio de dedução formal, ou seja, pelo argumento *demonstrativo*. Assim, essa premissa não é dedutivamente certa porque diz respeito a uma questão de fato (ela não articula uma simples relação de ideias, como ocorre nos raciocínios matemáticos). Pois sempre existe a possibilidade da natureza se alterar e, em decorrência disto, modificar os efeitos dos objetos e quanto a isso não há contradição que possa ser apontada por tal raciocínio demonstrativo e, deste modo, não pode existir contradição no que pode ser concebido inteligivelmente. O TNH também emprega esse argumento para mostrar que não há raciocínios demonstrativos envolvidos na previsão de casos futuros⁴.

Assim, restaria apenas a tentativa de prová-la por argumentos prováveis (ou indutivos), o que geraria um raciocínio circular que colocaria como certa justamente a questão que se tem em dúvida. Pois para esta prova, tomaríamos esta premissa por base e

⁴ Argumento apresentado no TNH, p. 118.

estariamos fazendo referênciã a ela para, justamente, justificar a indução.

Deste modo, é gerado um impasse – o *problema da indução* - em que a premissa intermediária que permitiria validar as inferências futuras feitas a partir de eventos passados, não é provada válida por nenhum dos dois argumentos apresentados.

3. O HÁBITO COMO PRINCÍPIO E RESPOSTA AO PIRRONISMO

A conclusão sobre o problema da indução suscita uma dúvida apresentada: uma vez que não podemos provar que o futuro será como o passado, então podemos concluir que em todos os casos deveríamos duvidar dos efeitos que se sucedem de certas causas, mesmo as mais conhecidas. Essa dúvida constante e intransigente é o que fundamenta o *ceticismo pirrônico* (ou ceticismo radical) e justifica a suspensão do juízo, como comentado por SMITH (1990, p. 76). No entanto, tal adoção deste método também significaria, na vida cotidiana, a suspensão das atividades práticas. Como observado por RADCLIFFE (2010, p. 327):

“(...) A resposta natural a essa postura filosófica [*o ceticismo pirrônico*] é dizer, como os oponentes do ceticismo de fato diziam regularmente, que a suspensão de julgamento [*ou juízo*] só pode levar à paralisia prática, e que não se pode duvidar de tudo da maneira que esse método parece sugerir.”

Hume constrói seu argumento em resposta a essa constatação a partir de duas premissas:

1 - Eventos que estiveram sempre associados (como chama e calor, neve e frio), são observados na natureza e os sentidos e a memória o apreendem. MONTEIRO (2012, p. 104), afirma que esses eventos associados são denominados de conjunções habituais ou constantes, na filosofia humeana;

2 - A observação da repetição (hábito) dos eventos como a chama e a neve, leva a uma *crença* de que eventos similares, quando voltarem a se repetir no futuro, estarão associados aos seus respectivos efeitos observados no passado e apreendidos pelos

sentidos e memória. Entende MONTEIRO (2012, p. 110), que o é hábito que reforça tal crença.

Assim, convencido de que não é o raciocínio a causa primária das inferências que são feitas a partir da experiência, Hume aponta que esse processo é natural tanto para os bebês quanto para os animais, que o experimentam ao sentir dor, por exemplo, e conseguem inferir que situações similares como esta poderão se repetir no futuro.

Hume denomina este princípio de *hábito* ou *costume*, que encerra as propensões humanas para realizar atos ou operações repetidas, admitindo tal princípio como universalmente reconhecido. Este é, de acordo com MONTEIRO (2004, p. 112), o terceiro problema central humeano, e que se baseará em *repetições* do processo de inferência para que sua definição seja destacada. Conforme aponta SMITH (1990, pp. 74-75):

“(...) A experiência repetida da conjunção entre a causa e o efeito associa as duas ideias na imaginação. Quando a causa ou o efeito aparecem à mente, somos naturalmente levados a pensar na outra ideia associada. Há uma propensão da imaginação para inferir uma ideia a partir da outra, propensão essa que é efeito do hábito.”

Surge assim a primeira resposta ao ceticismo pirrônico: o hábito não apenas efetua a transposição da mente de uma impressão (causa) para a sua ideia correlata (efeito). Ele também faz *crer* na *existência* desta ideia. E, conforme apontou SMITH (1990, p. 76):

“(...) A natureza, por uma necessidade absoluta e incontrolável, determinou-nos a julgar, assim como a respirar e a sentir.”⁵

Diante do problema apresentado, Hume novamente favorece a experiência como fator fundamental que rege a operação de similaridade presente nas relações de causa e efeito, pois de causas similares se esperam efeitos similares. Assim, a partir dos experimentos é que se atinge um grau de certeza e confiança acerca de um determinado evento que não poderia ter sido produzido somente com a razão.

⁵ Argumento apresentado no TNH, p. 216.

Hume não descarta o ceticismo como método para as investigações de causa e efeito. O filósofo apenas o adota de maneira mitigada, que se aproxima do ceticismo acadêmico, sem considerar a suspensão do juízo, de acordo com RADCLIFFE (2010, p. 326). Essa também é a conclusão de SMITH (1990, p. 69): “(...) o seu ceticismo moderado combina a consideração cética radical com a consideração da força da natureza para formar uma doutrina notável que evita cair no dogmatismo de ambas.”

Neste sentido, RADCLIFFE (2010, p. 327) descreve como se dá esta atitude de Hume com relação à tradição cética:

“(...) Ele concorda que o raciocínio filosófico é incapaz de fornecer justificativa para nossas crenças primárias, mas ele vai mais além em um aspecto crítico ao negar que os argumentos negativos do cético possam desalojá-los.”

Como se percebe, Hume toma o ceticismo apenas como meio de descrever o processo de causa e efeito como um fenômeno em que está ausente a razão.

Retomando a pergunta inicial:

"(...) a filosofia nos tornaria totalmente pirrônicos [céticos], caso a natureza não lhe oferecesse tão forte oposição".

A resposta final a ela dada por Hume é que o hábito é o grande guia da vida humana.⁷ Ou seja, a forte oposição à filosofia pirrônica é que a uniformidade apresentada no curso da natureza permite que o hábito seja confirmado e que se estabeleça uma *crença* na concepção de ideias que são correlatas às suas causas. Como bem pontuou SMITH (2010, p. 76): “(...) o cético pretende suspender o juízo, isto é, não ter crenças e Hume mostra que isso é impossível.”

⁷ IEH, p. 216.

RADCLIFFE (2010, p. 327) dá uma definição bem precisa do modo como Hume rebate o ceticismo pirrônico:

“(...) Eles [os argumentos pirrônicos] podem, no máximo, enfraquecê-los por curtos períodos no estudo. Os seres humanos são, por natureza, seres crentes e, portanto, são incapazes da falta de fé que a tradição pirrônica afirmava ser uma característica da vida cética. Nosso instinto em acreditar é a resposta da natureza humana ao cético, embora não seja uma refutação filosófica de seus argumentos. É um instinto que nos salva de paralisia e ansiedade, o que seria o resultado real da suspensão do juízo se fosse possível para nós. Hume, portanto, rejeita o que ele vê (corretamente ou não) como a forma de ceticismo pirrônico.”

Deste modo, ainda que o ceticismo pirrônico tivesse a capacidade de suspensão do juízo e, dessa forma, suspender do mesmo modo a vida cotidiana prática, o simples fato de que são observadas na natureza as repetições que favorecem o hábito, que por sua vez, reforçam as nossas crenças, que são opositoras ao pirronismo, derruba-o.

4. REFERÊNCIAS

HUME, David. Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. **São Paulo: Editora UNESP**, 2004.

HUME, David. **Tratado da natureza humana - 2a Edição**. Unesp, 2009.

MONTEIRO, João Paulo. Hume: três problemas centrais. **doispontos**, v. 1, n. 2, 2004.

MONTEIRO, J. P. Hume e a racionalidade do conhecimento causal. **Metacrítica - Revista de Filosofia da Unidade de Investigação em Ciência, Tecnologia e Sociedade Universidade Lusófona**, n. 2, 2012.

RADCLIFFE, Elizabeth S. (Ed.). **A companion to Hume**. John Wiley & Sons, 2010.

SMITH, Plinio Junqueira. O ceticismo naturalista de David Hume. **Manuscrito: revista internacional de filosofia**, v. 13, n. 1, p. 69-86, 1990.